

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Чориев Дилшод Шавкатович

СУД БУЙРУҒИНИ БЕРИШ ТЎҒРИСИДАГИ АРИЗАЛАРНИНГ ЎЗИГА

ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/IYUN

